

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Шамсиддинов Ш.С.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING ISTIQBOLDAGI BYUDJET-SOLIQ SIЁSATINING
АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL